

**SI-LMS SHAROITIDA MIKROBIOLOGIYA VA VIRUSOLOGIYA
FANLARI BO‘YICHA KOMPETENSIYALARNI BAHOLASH VA
ADAPTIV MONITORINGNI TAKOMILLASHTIRISH**

Abdullayev G‘oyibsher Abdulxamidovich

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

ORCID: 0000-0003-1232-5577

Email: sherhan1991big@mail.ru

***Annotatsiya:** Mazkur tezisda mikrobiologiya va virusologiya fanlari bo‘yicha kompetensiyalarni baholashda SI-LMS (Sun‘iy intellekt asosidagi Learning Management System) platformasining adaptiv monitoring imkoniyatlari tahlil qilinadi. An‘anaviy yakuniy baholash talabani o‘quv jarayonidagi rivojlanish dinamikasini yetarli darajada aks ettirmaydi. Sun‘iy intellekt yordamida esa bilim, amaliy ko‘nikma, klinik fikrlash va mustaqil ta‘lim faolligini integratsiyalashgan indikatorlar asosida kuzatish mumkin. Tezisda kompetensiyaviy baholash indikatorlari, monitoring bosqichlari va o‘qituvchi uchun analitik paneldan foydalanish tamoyillari asoslanadi.*

***Kalit so‘zlar:** adaptiv monitoring, kompetensiyaviy baholash, SI-LMS (Sun‘iy intellekt asosidagi Learning Management System), tibbiy ta‘lim, mikrobiologiya, virusologiya.*

Kirish: Tibbiy ta‘limda baholash tizimi faqat bilimni tekshirish vositasi emas, balki talabani kasbiy kompetensiyasini shakllantirishni boshqaruvchi muhim pedagogik mexanizmdir. Mikrobiologiya va virusologiya fanlarida baholash ko‘pincha test savollari, og‘zaki so‘rov va amaliy mashg‘ulot natijalariga asoslanadi. Bunday yondashuv talabani qaysi mavzuda sustligi, qaysi ko‘nikmani qayta ishlashi zarurligi yoki klinik vaziyatda qanday xatoga yo‘l qo‘yishini to‘liq ko‘rsatib bermoqchi. SI-LMS sharoitida adaptiv monitoring talaba faoliyatini uzluksiz kuzatish, o‘quv natijalarini tahlil qilish va individual pedagogik ta‘sirni rejalashtirish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari va tahlil: Maqsad SI-LMS sharoitida mikrobiologiya va virusologiya fanlari bo'yicha kompetensiyalarni baholash hamda adaptiv monitoringni takomillashtirishning metodik asoslarini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotda kompetensiyaviy yondashuv, learning analytics, pedagogik diagnostika va raqamli baholash metodologiyasi asos qilib olindi. Baholash indikatorlari to'rtta guruhga ajratildi: kognitiv indikatorlar, amaliy-laborator indikatorlar, klinik-analitik indikatorlar va metakognitiv indikatorlar. Kognitiv indikatorlar mikroorganizmlar tasnifi, patogenlik omillari, viruslar tuzilishi va immun javob haqidagi bilimlarni aks ettiradi. Amaliy-laborator indikatorlar sterilizatsiya, dezinfeksiya, ekish usullari, mikroskopiya va laborator natijalarni sharhlashga doir ko'nikmalarni ifodalaydi. Klinik-analitik indikatorlar infeksiyon jarayonni tushuntirish, diagnostik algoritmlar tanlash va profilaktika choralarni asoslash bilan bog'liq. Metakognitiv indikatorlar esa talabanning o'z xatosini anglash, qayta o'rganish va mustaqil rejalashtirish qobiliyatini baholaydi.

Taklif etilgan adaptiv monitoring modeli o'quv jarayonini uch bosqichda tahlil qiladi. Birinchi bosqichda diagnostik xarita tuziladi va talabanning tayanch bilim darajasi aniqlanadi. Ikkinchi bosqichda joriy monitoring amalga oshiriladi: platforma topshiriq natijalari, mavzuga qaytish soni, murakkab savollarda xato qilish chastotasi va topshiriq bajarish vaqtini tahlil qiladi. Uchinchi bosqichda yakuniy kompetensiyaviy profil shakllantiriladi. Ushbu profil o'qituvchiga talabanning kuchli va zaif jihatlarini ko'rsatadi, individual maslahat, qo'shimcha topshiriq yoki qayta o'qitish strategiyasini tanlashga yordam beradi. SI-LMS tizimida baholashning afzalligi uning uzluksiz, ko'p mezonli va moslashuvchan bo'lishidadir. Talabanning faqat yakuniy test balli emas, balki bilimga erishish yo'li ham tahlil qilinadi. Masalan, ikki talaba bir xil ball olishi mumkin, biroq ulardan biri mavzuni birinchi urinishda o'zlashtirgan, ikkinchisi esa bir necha bor xato qilib, keyin natijaga erishgan bo'lishi mumkin. An'anaviy baholash bunday farqni deyarli ko'rsatmaydi. Adaptiv monitoring esa o'qituvchiga pedagogik aralashuvni aniq yo'naltirish imkonini beradi. Shu bilan birga, baholash algoritmlari shaffof bo'lishi, talaba

shaxsiy ma'lumotlari himoyalaniishi va yakuniy qaror o'qituvchi mas'uliyatida qolishi zarur.

Xulosa: SI-LMS sharoitida adaptiv monitoring mikrobiologiya va virusologiya fanlari bo'yicha kompetensiyaviy baholashni mazmunan boyitadi. U talabning bilim darajasi, amaliy tayyorgarligi, klinik fikrlashi va mustaqil o'rganish qobiliyatini kompleks tahlil qilishga xizmat qiladi. Taklif etilgan indikatorlar tizimi tibbiy ta'limda baholashni shaxsiylashtirish, o'qituvchi qarorlarini dalillarga asoslash va ta'lim sifatini oshirish uchun metodik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. UNESCO. Guidance for generative AI in education and research. Paris: UNESCO, 2023.
2. World Health Organization. Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance. Geneva: WHO, 2021.
3. Ma Y., Song Y., Balch J.A. et al. Promoting AI Competencies for Medical Students: A Scoping Review on Frameworks, Programs, and Tools. 2024.
4. Wu S., Cao Y., Cui J. et al. A Comprehensive Exploration of Personalized Learning in Smart Education: From Student Modeling to Personalized Recommendations. 2024.
5. Łodzikowski K., Foltz P.W., Behrens J.T. Generative AI and Its Educational Implications. 2024.
6. Abdullayev G'. A. Sun'iy intellektga asoslangan shaxsiylashtirilgan o'quv platformani (LMS) mikrobiologiya va virusologiya fanlarining ta'limi jarayoniga joriy etish. 2025.